

19

**Octrooi centrum
Nederland**

11

1042327

12 B1 OCTROOI

21 Aanvraagnummer: **1042327**

51 Int. Cl.:
C02F 1/32 (2017.01) **C02F 1/36** (2017.01) **C02F 1/72**
(2017.01) **C02F 1/467** (2017.01)

22 Aanvraag ingediend: **4 april 2017**

41 Aanvraag ingeschreven:
11 oktober 2018

73 Octrooihouder(s):
Water Waves B.V. te Leeuwarden.

43 Aanvraag gepubliceerd:
-

72 Uitvinder(s):
Mateo Jozef Jacques Mayer te Amersfoort.
René Martijn Wagterveld te Wolvega.

47 Octrooi verleend:
11 oktober 2018

45 Octrooischrift uitgegeven:
13 december 2018

74 Gemachtigde:
Geen.

54 **Werkwijze en inrichting voor het verwijderen van microverontreinigingen uit water**

57 Onderhavige vinding betreft een werkwijze of inrichting voor het verwijderen van microverontreinigingen uit water gekenmerkt door een batchgewijs uitgevoerd zuiveringsproces bestaande uit een intensief geroerd reaktorvat dat tenminste is uitgerust met middelen om UV-C straling in de reaktor te brengen, middelen om ultrasone trillingen in de reaktor te brengen, middelen om waterstofperoxide aan de reaktor te doseren, middelen om ijzerionen aan de reaktor te doseren en middelen om het batchgewijs uitgevoerde zuiveringsproces te automatiseren. Onderhavige vinding betreft eveneens een continu zuiveringsproces bestaande uit een serieschakeling van continu doorstroomde reaktoren volgens de technologie van onderhavige vinding.

Werkwijze en inrichting voor het verwijderen van microverontreinigingen uit water

Onderhavige vinding betreft een werkwijze of inrichting voor het verwijderen van microverontreinigingen uit water gekenmerkt door een batchgewijs uitgevoerd zuiveringsproces bestaande uit een intensief geroerd reaktorvat dat tenminste is uitgerust met middelen om UV-C straling in de reaktor te brengen, middelen om ultrasone trillingen in de reaktor te brengen, middelen om waterstofperoxide aan de reaktor te doseren, middelen om ijzerionen aan de reaktor te doseren en middelen om het batchgewijs uitgevoerde zuiveringsproces te automatiseren. Onderhavige vinding betreft eveneens een continu zuiveringsproces bestaande uit een serieschakeling van continu doorstroomde reaktoren volgens de technologie van onderhavige vinding.

Inleiding

In de agrarische sector worden gewasbeschermingsmiddelen toegepast die via afvalwater in het milieu terechtkomen. Om ongewenste effecten van sporen van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu tegen te gaan hebben Nederlandse glastuinbouwondernemers vanaf 1 januari 2018 een zuiveringsplicht van het afvalwater dat via oppervlaktewater of via de riolering wordt geloosd. Deze zuiveringsplicht houdt in dat tuinders verplicht zijn om minimaal 95% van de gewasbeschermingsmiddelen die zich in het afvalwater bevinden middels een zuiveringsinstallatie te verwijderen. Deze strenge lozingseis vraagt om een zeer efficiënte zuiveringsinstallatie in combinatie met een optimale bedrijfsvoering van de zuiveringsinstallatie, zowel om te hoge investeringen van de glastuinbouwondernemer in de zuiveringsinstallatie te voorkomen als om een duurzame zuivering van het water, dat wil zeggen met een laag energieverbruik en laag chemicalienverbruik, te waarborgen.

Bij de behandeling van huishoudelijk afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) is een bekend probleem dat medicijnresten die in het te zuiveren afvalwater aanwezig zijn onvoldoende worden verwijderd uit het afvalwater. Een ander bekend probleem is dat sporen antibiotica die in het afvalwater terechtkomen een gevaar vormen voor mens en milieu aangezien de aanwezigheid van zeer lage concentraties antibiotica in water de ideale omstandigheden vormen voor micro-organismen om resistentie op te bouwen tegen deze antibiotica. Aangezien op dit moment ziekenhuisafvalwater in Nederland op het riool wordt geloosd en in ziekenhuizen zogenaamde "last resort" antibiotica worden toegediend aan patiënten als laatste redmiddel om antibioticaresistente bacteriën te kunnen doden, levert het lozen van ongezuiverd ziekenhuisafvalwater een nog groter gezondheidsrisico voor mens en milieu dan huishoudelijk afvalwater. Om genoemde redenen bestaat een grote behoefte aan duurzame technologie waarmee het mogelijk is om microverontreinigingen zoals gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en

antibioticaresistentie uit spuistromen uit de agrarische sector, gezuiverd huishoudelijk afvalwater en ziekenhuisafvalwater te verwijderen.

Onderhavige vinding betreft een werkwijze en inrichting die het mogelijk maakt om deze afvalstromen efficiënt en tegen lage kosten te zuiveren van genoemde micro-

5 verontreinigingen.

Technische beschrijving van onderhavige vinding

De verschillende bouwstenen van de technologie volgens onderhavige vinding worden nu achtereenvolgens beschreven.

10 Volgens een eerste aspect bestaat de technologie volgens onderhavige vinding uit een eerste batchreaktor. Deze eerste batchreaktor is uitgerust met middelen om de reaktorinhoud intensief te mengen. Deze middelen bestaan bij voorkeur uit een roerder of uit een dompelpomp die bij voorkeur met de zuigkorf op de bodem van de reaktor staat en die de vloeistofinhoud verticaal omhoogpompt met als gevolg dat de reaktorinhoud
15 intensief wordt gemengd.

Volgens een tweede aspect van de uitvinding is de eerste batchreaktor tevens uitgerust met tenminste een en bij voorkeur een aantal lage druk UV-C desinfectielampen.

Volgens een derde aspect van de uitvinding is de eerste batchreaktor tevens uitgerust met een of meerdere ultrasound units i.e., inrichtingen die werkzaam zijn verbonden met een
20 ultrasone transducer. Bij voorkeur is de batchreaktor uitgerust met eenheden van 4 tot 6 UV-C lampen die telkens rondom een ultrasound unit i.e., een cilindrische lens die werkzaam is verbonden met een ultrasone transducers, zijn gemonteerd.

Volgens een derde aspect van de uitvinding is de eerste batchreaktor uitgerust met middelen om waterstofperoxide aan de reaktorinhoud te doseren.

25 Volgens een vierde aspect van de uitvinding is de eerste batchreaktor uitgerust met middelen om ijzerionen aan de reaktorinhoud te doseren. Bij voorkeur bestaat de doseerinrichting voor ijzerionen uit een elektrolyse-apparaat met ijzeren elektroden die alternerend als opofferingsanode worden gebruikt.

Volgens een vijfde aspect van de uitvinding is de reaktor uitgerust met een
30 spectrofotometrische sensor die continu de kwaliteit van het water in de reaktor meet bij voorkeur met tenminste 3 golflengten van zichtbaar licht, meer bij voorkeur met rood licht, groen licht en blauw licht. Het meest bij voorkeur worden ook fluorescentiemetingen in het nabij infrarood gebied uitgevoerd.

Nu de verschillende aspecten van de technologie volgens onderhavige vinding zijn
35 uitgelegd, worden de voordelen van de technologie volgens onderhavige vinding nader toegelicht.

De inrichting in de eerste batchreaktor zoals beschreven in aspecten 1 t/m 5 van

onderhavige vinding brengt belangrijke voordelen met zich mee in vergelijking tot UV-C reaktoren volgens de stand der techniek:

- Het relatief grote volume van de eerste batchreaktor en bijbehorende afmetingen maken het mogelijk om een groot aantal UV-C lampen batchreaktor 2 te installeren
5
waardoor het geïnstalleerd UV-C vermogen heel hoog is ten opzichte van stand der techniek, terwijl de footprint van de installatie klein blijft. Ook kunnen hierdoor UV-C lampen met een relatief klein vermogen (bijvoorbeeld 75 Watt) worden toegepast zonder dat dit de footprint van de installatie aanzienlijk vergroot. Dit leidt niet alleen tot lagere investeringskosten maar ook tot een groter UV-C licht overdragend
10 oppervlak en daarmee tot kleinere temperatuurgradienten tussen vloeistof en kwartsbeschermbuizen en een grotere efficiency voor overdracht van de UV-C straling naar de bulk van de vloeistof.
- De intensieve menging in de eerste batchreaktor draagt zorg voor een hele hoge benuttingsgraad van de UV-C straling die in batchreaktor 2 wordt geproduceerd.
15 Aangezien de verversingssnelheid van vloeistofelementjes aan het oppervlak van de UV-C kwartsbuizen door de intensieve menging heel erg groot is, is de vloeistofsamenstelling van vloeistofelementjes dicht bij de kwartsbeschermbuizen van de UV-C lampen nagenoeg gelijk aan die in de bulk van de vloeistof. Hierdoor zullen deze vloeistofelementjes dicht bij het oppervlak van de
20 kwartsbeschermbuizen in staat zijn een maximale hoeveelheid UV-C straling te absorberen en deze via de Fenton reactie omzetten in radicalen. Anders gezegd: door de intensieve menging is de indringdiepte van de UV-C straling in de vloeistof relatief gering aangezien de UV-C fotonen zijn weggereageerd alvorens een grote afstand door de vloeistof te kunnen afleggen. Een positief gevolg hiervan is dat de efficiency van de reactie beperkt gevoelig is voor turbiditeit in de vloeistof, hetgeen
25 een voorfiltratie van het te behandelen afvalwater overbodig maakt.
- De ultrasound unit of ultrasound units in de eerste batchreaktor dragen in de eerste plaats zorg voor het schoonhouden van de kwartsbeschermbuizen van de UV-C lampen maar daarnaast ook voor het opbreken van aggregaten van deeltjes, zodat
30 ook microverontreinigingen die hierin opgesloten zitten in de bulk van de vloeistof terecht komen en geoxideerd worden. Verder zorgt het ultrasound voor een synergetische werking aangezien ook via ultrasound radicalen worden geproduceerd. Tot slot leidt toepassing van ultrasound in de reaktor tot desorptie van microverontreinigingen aan (micron)deeltjes met als positief resultaat dat de efficiency van de oxidatie van deze microverontreinigingen verder wordt vergroot.
35
- Het reaktorvolume van de eerste batchreaktor is aanzienlijk (een of meer ordegrootten) groter dan dat van UV-C reaktoren volgens stand der techniek. Dit

betekent dat het mogelijk is om onder omstandigheden van intensieve menging, lange verblijftijden van de vloeistof in de reaktor te realiseren en daarmee de efficiency van de reactie te vergroten. Aangezien de technologie volgens onderhavige vinding gebruik maakt van zowel de Fentonreactie als de Foto-
5 Fentonreactie en de relatieve bijdrage van de Fentonreactie groter wordt bij langere reaktietijd, betekent dit dat eenzelfde verwijderingsefficiency van gewasbeschermingsmiddelen kan worden gerealiseerd bij een lager geïnstalleerd UV-C vermogen dan volgens stand der techniek mogelijk is. Dit maakt de technologie volgens onderhavige vinding duurzamer dan stand der techniek.

- 10 Bij voorkeur bestaat de in het vijfde aspect genoemde spectrofotometrische sensor uit een transparante buis die aan een zijde is voorzien van een of meerdere LEDs en aan de andere zijde van een of meerdere fotodiodes of LDRs. De LEDs sturen licht door de transparante buis en het water dat door de buis stroomt. De fotodiode die aan de andere kant van de transparante buis is gemonteerd ontvangt het licht dat door een LED is
15 uitgezonden en zich door de transparante buis en het water heeft verplaatst zonder door verontreinigingen in het water geabsorbeerd te worden. In feite is de spectrofotometrische sensor dus een inline lichtabsorptiemeter. Door ook een fotodiode te monteren die in het nabij infrarood gebied meet is het tevens mogelijk om dezelfde inline sensor ook als fluorescentiemeter te laten werken. Dit biedt een extra detectiemogelijkheid van
20 verontreinigingen in water. De sensor wordt gebruikt om vast te stellen of de vloeistof troebel is door aanwezigheid van deeltjes waaronder anorganische zouten en kleimineralen die de werking van de reactie in de eerste batchreaktor zouden kunnen beïnvloeden en / of om vast te stellen hoe hoog de concentratie van humuszuren in het reaktiemengsel is en / of om vast te stellen hoe hoog de concentratie van een fotokatalysator, zoals bijvoorbeeld
25 methyleenblauw, is. Opgemerkt wordt dat de uitvinders van de technologie van onderhavige vinding hebben vastgesteld dat humuszuren ook als fotokatalysator werken. Met betrekking tot de spectrofotometrische sensor wordt verder opgemerkt dat deze bij voorkeur werkzaam verbonden is met een centrale aansturing en aan deze centrale aansturing doorgeeft of het zuiveringsproces goed verloopt. In een bijzondere
30 uitvoeringsvorm stuurt de sensor, die bij voorkeur het signaal doorgeeft aan de computer in de centrale aansturing, de dosering van chemicalien (waterstofperoxide, ijzerionen, fotokatalysator) en / of het vermogen van de ultrasone trillingen die aan het water worden toegevoegd en / of de hoeveelheid UVC straling bij om een optimale zuivering te waarborgen.
- 35 De doseereenheid voor ijzerionen bestaat bij voorkeur uit een elektrolyse-reaktor voorzien van ijzerelektroden die in situ ijzerionen produceren. Bij voorkeur zijn beide elektroden van ijzer gemaakt en worden deze alternerend als anode en kathode bedreven. Bij voorkeur

worden de ijzerelektroden zodanig ten opzichte van elkaar gepositioneerd in de ijzerelektrolyse reactor dat de afstand tot de elektroden aan de onderkant kleiner is dan aan de bovenkant, waar de elektroden elektrisch zijn verbonden met de voedingsbron. Het gevolg is dat de elektroden preferent van beneden naar boven corroderen en het ijzer van de elektroden hierdoor optimaal kan worden benut. Deze werkwijze en constructie maakt nadrukkelijk deel uit van de technologie volgens onderhavige vinding.

In een bijzondere uitvoeringsvorm bevat de eerste batchreactor ook een doseereenheid voor dosering van een of meerdere fotochemicalien. Bij voorkeur bestaan de fotochemicalien uit methyleenblauw en / of humuszuren en / of erythrosine of een andere kleurstof die bij voorkeur een absorptiepiek heeft in het UVC gebied.

Volgens een achtste aspect bestaat de technologie volgens onderhavige vinding uit een centrale aansturing die is opgebouwd uit middelen om de batchgewijze zuivering van het afvalwater te automatiseren. Bij voorkeur bestaat de centrale aansturing hiertoe uit de volgende bouwstenen:

- een computer en / of meerdere microprocessors voorzien van
- software ter automatisering van het zuiveringsproces die werkzaam zijn verbonden met
- een eerste elektrische afsluiter om automatisch de eerste batchreactor te vullen
- een mengapparaat om de inhoud van de eerste batchreactor te mengen en gemengd te houden
- een spectrofotometrische sensor om de waterkwaliteit van het recirculerende reaktiemengsel te meten
- middelen voor dosering van waterstofperoxide
- middelen voor dosering van ijzerionen bij voorkeur bestaande uit een ijzerelektrolyse-eenheid
- middelen voor dosering van een fotokatalysator
- middelen voor aansturing van de UV-C reactoren
- middelen voor aansturing van de ultrasound unit
- een tweede elektrische afsluiter aangebracht om op het einde van het batchgewijze zuiveringsproces het gezuiverde water automatisch af te voeren om het te lozen dan wel om het gezuiverde water te hergebruiken.

Nu de verschillende bouwstenen van de technologie volgens onderhavige vinding zijn beschreven worden de bijzondere eigenschappen van deze nieuwe technologie ten opzichte van de stand der techniek uiteengezet.

Volgens stand der techniek wordt spuiwater van de glastuinbouw bij voorkeur gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen door behandeling van het water met UVC straling in

aanwezigheid van waterstofperoxide. In deze zuiveringsstap worden volgens stand der techniek bij voorkeur "once through" systemen toegepast hetgeen wil zeggen dat het te behandelen afvalwater in propstroom door een UVC reaktor wordt gepompt waarna het behandelde water wordt geloosd. Een voordeel van deze techniek is zonder twijfel de eenvoudige procesvoering die een dergelijke waterzuivering met zich meebrengt maar de waterzuivering op deze wijze brengt ook een aantal nadelen met zich mee:

- De reaktietijd is beperkt tot de verblijftijd van de te zuiveren vloeistof in de reaktor en daarmee relatief kort. Hierdoor is het noodzakelijk om het water met een groot geïnstalleerd vermogen aan elektrische energie te behandelen hetgeen tot hoge investeringskosten en een hoog energieverbruik per m³ behandeld water leidt.
- Aangezien de efficiency waarmee de gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater moeten worden verwijderd tenminste 95% bedraagt worden zeer hoge eisen gesteld aan de mate waarin propstroom wordt benaderd in de UVC reaktor. Slechts een geringe terugmenging in de reaktor (met name dus axiale dispersie als het om een buisreaktor gaat) leidt al snel tot onacceptabele verblijftijdsspreiding in de reaktor die tot gevolg heeft dat volume-elementjes van intensief behandeld water, met daarin een relatief lage concentratie aan gewasbeschermingsmiddelen, mengen met minder intensief behandeld water, waarin zich een relatief hoge concentratie gewasbeschermingsmiddelen bevindt. Het gevolg van deze verblijftijdsspreiding in de reaktor is al snel dat de gewenste efficiency van tenminste 95% verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen niet of slechts alleen bij zeer hoge UVC dosis per kubieke meter afvalwater kan worden gerealiseerd. Ook dit effect leidt tot een hoog energieverbruik en hogere investeringskosten.
- Om propstroom te realiseren in een UVC reaktor moeten speciale voorzieningen in de reaktor worden getroffen, zoals het aanbrengen van vloeistofverdeelplaten. Dit om te voorkomen dat het laminair stromingsprofiel in de reaktor tot een te grote verblijftijdsspreiding leidt. Het aanbrengen van vloeistofverdeelplaten in de reaktor is relatief duur waardoor de investeringen in de zuiveringsinstallatie omhoog gaan. Daarnaast treedt ook scaling op in en / of op deze verdeelplaten, hetgeen het beoogde stromingsprofiel verstoort waardoor realisatie van de vereiste verwijderingsgraad van 95% in gevaar komt.
- De UVC reaktoren die volgens stand der techniek worden toegepast in de agrarische sector hebben veel last van scaling die zich op de kwartsbeschermbuizen van de UVC lampen vormt. Afvalwater uit de tuinbouw bevat namelijk zowel ijzer(ionen) en andere anorganische zouten als organische stoffen waaronder humuszuurachtige macromolekulen. Deze stoffen leiden tot scaling in de reaktor maar vooral ook op de kwartsbeschermbuizen aangezien deze worden

opgewarmd door de UVC buizen en een aantal anorganische zouten een afnemende oplosbaarheid bij toenemende temperatuur heeft. Het vervuilen van de kwartsbeschermbuizen van de UVC lampen gaat direct gepaard met absorptie van UVC straling door de scaling op de kwartsbeschermbuizen en leidt daardoor tot een lagere efficiency van de UVC reaktor en een hoger energieverbruik per m³ behandeld water.

De technologie volgens onderhavige vinding rekent af met al deze nadelen die de technologie volgens stand der techniek heeft en leidt tot een onverwacht grote kostenbesparing op investeringskosten in de zuiveringsinstallatie en onderhoud van de installatie en een onverwacht grote toename van de energie-efficiency waarmee het zuiveringsproces kan worden uitgevoerd. Dankzij het feit dat het verloop van een batchreactie als functie van de tijd per definitie gelijk is aan het verloop van de reaktie in een ideale propstroomreaktor als functie van de lengtecoördinaat van de reaktor, gedraagt het batchsysteem volgens de technologie van onderhavige vinding zich ideaal ten opzichte van "once through" systemen volgens stand der techniek. De menging in het batchsysteem is vele malen intensiever dan in een "once through" systeem waardoor vloeistofelementjes dicht bij de UV-C bron sneller worden ververst, hetgeen de efficiency van de reaktor verder verhoogt ten opzichte van stand der techniek. Tot slot kan door de gekozen opzet van het reaktorsysteem volgens onderhavige vinding de reaktietijd langer worden gekozen dan systemen volgens stand der techniek en dragen de ultrasound units volgens de technologie van onderhavige vinding zorg voor het schoonblijven van de kwartsbuizen en ook voor het openbreken van aggregaten van deeltjes en desorptie van microverontreinigingen op deeltjes. Hierdoor is een voorfiltratie van afvalwater, in tegenstelling tot systemen volgens stand der techniek, overbodig. Zuiveringsinstallaties zonder voorfiltratie van deeltjes met afmetingen kleiner dan 1 mm maken dan ook nadrukkelijk deel uit van de technologie volgens onderhavige vinding. De betere prestaties van de technologie volgens onderhavige vinding nemen verder toe naarmate de totale reaktietijd in het batchproces groter is tot een maximum van circa 6 uur. Anders gezegd: een bedrijfsvoering waarbij totale reaktietijd in een installatie bedraagt circa 6 uur. Nog langere reaktietijden leiden weliswaar tot een iets hogere verwijderingsgraad van de gewasbeschermingsmiddelen in de vloeistof maar verlagen de totale capaciteit van de installatie en leiden tot een hoger energieverbruik per m³ afvalwater. Uit een aantal experimenten blijkt verder dat omzettingssnelheid van de gewasbeschermingsmiddelen in een installatie volgens de technologie van onderhavige vinding pH afhankelijk is. Hoe lager de pH, hoe groter de omzettingssnelheid van de gewasbeschermingsmiddelen. In de praktijk blijkt dat de omzettingssnelheid van de gewasbeschermingsmiddelen bij een 5.5 < pH < 6, hetgeen een typische pH is van afvalwaterstromen in de glastuinbouw, zeer hoog is zodat het proces volgens de

technologie van onderhavige vinding zonder pH correctie van het afvalwater kan worden uitgevoerd. Dit biedt als grote voordeel dat er geen zuur hoeft worden toegevoegd om het afvalwater op een lagere pH te brengen en dat aan het einde van het proces ook geen loog hoeft te worden toegevoegd om het gezuiverde afvalwater weer op de gewenste pH te brengen alvorens dit wordt geloosd. Dit leidt tot een besparing van chemicaliënkosten en betekent ook dat kan worden afgezien van aanzuren en neutraliseren van het afvalwater hetgeen een geringere zoutbelasting voor het milieu oplevert.

Uitvoerig laboratoriumonderzoek in een opstelling volgens de technologie van onderhavige vinding heeft tot bovenstaande conclusies geleid. Zonder hiermee beperkingen aan te brengen in de reikwijdte van de technologie volgens onderhavige vinding hebben de uitvinders in deze aanvraag de volgende verklaring voor de waargenomen hoge efficiency waarmee gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwater kunnen worden verwijderd:

- Door toepassen van ultrasoon geluid in de UVC reaktoren wordt scaling van de kwartsbeschermbuizen voorkomen hetgeen tot een hogere efficiency van de UVC reaktoren leidt
- Het ultrasoon geluid breekt aggregaten van deeltjes open en desorbeert gewasbeschermingsmiddelen die aan het oppervlak van deeltjes geadsorbeerd zijn. Hierdoor komen deze gewasbeschermingsmiddelen in de bulk van de waterfase waar ze efficiënter geoxideerd kunnen worden door betere absorptie van UVC straling en reactie OH radicalen die afkomstig zijn van waterstofperoxide en ijzerionen (zowel de Fentonreactie als de Fotofentonreactie).
- De ijzerionen die aan het reactiemengsel worden toegevoegd middels elektrolyse of als ijzerzouten leveren een wezenlijke bijdrage aan de omzettingssnelheid van de gewasbeschermingsmiddelen. Op basis van de relatief hoge pH waarbij het zuiveringsproces wordt uitgevoerd ($5.5 < \text{pH} < 6$) is dit effect verrassend aangezien in de literatuur wordt beschreven dat de Fentonreactie, waarbij ijzerionen de vorming van OH radicalen katalyseren, effectief is bij $\text{pH} < 4$. De aanwezigheid van humuszuren kan dit verrassend effect mogelijk verklaren aangezien deze humuszuren ijzerionen kunnen complexeren en daarmee de (schijnbare) oplosbaarheid van ijzerionen in de vloeistof kunnen verhogen. Opgemerkt wordt dat het geleidelijk en zeer nauwkeurig produceren van tweewaardige ijzerionen i.e., ferro-ionen middels elektrolyse waarbij ook het elektrolyseproces radicalen produceert de reactie mogelijk verder versnelt. Verder wordt opgemerkt dat het toepassen van ijzerelektrolyse (dus toepassing van elektrolyse waarbij ijzeren elektroden als opofferings elektroden worden gebruikt om ijzerionen te produceren) voorkomt dat actief chloor wordt gevormd. Dit is van belang om de vorming van gechloreerde, mogelijk toxische, bijproducten te voorkomen bij het

zuiveringsproces.

- De lange relatief lange en optimale reaktietijd van circa 6 uur blijkt ertoe te leiden dat in de eerste batchreaktor een nareactie (de Fentonreactie) optreedt hetgeen een aanzienlijke bijdrage levert aan de omzettingssnelheid van de gewasbeschermingsmiddelen. De combinatie van een beperkte foto Fentonreactie ondersteund door ultrasoon geluid en bij voorkeur ook ijzerelektrolyse, hetgeen korststondig voor een radikaallawine zorgt, en de waargenomen nareactie in de eerste batchreaktor, levert een belangrijke bijdrage aan de waargenomen efficiency van het proces.

10

Nu de technologie volgens onderhavige vinding is uiteengezet en is toegelicht wordt een aantal voorkeuroitvoeringsvormen van de technologie volgens onderhavige vinding beschreven. Opgemerkt wordt dat deze voorbeelden de technologie volgens onderhavige vinding niet beperken.

15

In een eerste voorkeuroitvoeringsvorm wordt de technologie volgens onderhavige vinding toegepast om een batchvolume van 0.1 m³ tot 10 m³ afvalwater uit de glastuinbouw per batch te behandelen om dit water te ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen. De reaktietijd per batch bedraagt hier 1 tot 6 uur, de pH van het reaktiemengsel bedraagt 4 < pH < 7 en op t=0 wordt 10 ppm tot 200 ppm H₂O₂ aan het reaktiemengsel toegevoegd.

20

Tijdens de eerste 30 minuten van de reaktietijd wordt middels elektrolyse een hoeveelheid ijzerionen van 1 mg/ liter tot 6 mg/liter geproduceerd. Er worden 1 tot 100 UV-C lampen met elk een vermogen van 75 Watt of andere UV-C lampen met een vergelijkbaar totaal geïnstalleerd vermogen toegepast alsmede ultrasound elementen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 50 Watt tot 2 kWatt.

25

In een tweede voorkeuroitvoeringsvorm wordt continu of gedurende een of meerdere perioden een hoeveelheid H₂O₂ aan het reaktiemengsel gedoseerd en / of wordt continu of gedurende een of meerdere perioden een hoeveelheid ijzerionen aan het reaktiemengsel toegevoegd.

30

In een derde voorkeuroitvoeringsvorm wordt de technologie volgens onderhavige vinding toegepast voor verwijdering van medicijnresten uit ziekenhuisafvalwater en / of desinfectie van ziekenhuisafvalwater en / of verwijdering van antibioticaresistentie uit ziekenhuisafvalwater.

35

In een vierde voorkeuroitvoeringsvorm wordt de technologie volgens onderhavige vinding toegepast voor het verlagen van de infectiedruk van water in de tuinbouw, viskwekerijen, de industrie, waaronder koelwatersystemen maar niet daartoe beperkt.

Nu de technologie alsmede een aantal uitvoeringsvormen uitvoerig zijn beschreven wordt ingegaan op een aantal specifieke afmetingen van de eerste batchreaktor alsmede op een

aantal uitvoeringsvormen die het mogelijk maken de technologie volgens onderhavige vinding in continu doorstroomde reaktoren toe te passen.

In een bijzondere uitvoeringsvorm wordt een cilindervormige reaktor met een hoogte van 1.65 meter en een diameter van 2.4 meter toegepast. De reaktor is gemaakt van UV-C bestendig kunststof. De reaktor is voorzien een vlakke kunststof deksel die middels holle kunststof profielen, met daarin metalen profielen, wordt verstevigd. In het middel van de vlakke deksel zit een mangat met een diameter van 50cm. Verder zijn in het kunststofdeksel 4 bij voorkeur 316L stalen flensen met een diameter van 50 cm gemonteerd die elk zijn voorzien van wartels voor 6 UV-C lampen die rondom een ultrasound lans zijn gemonteerd. Kort samengevat bevinden zich in de reaktor dus 24 UV-C lampen en 4 ultrasound lansen. In het deksel is ook een vijfde flens gemonteerd waarin 2 ijzeren elektrolyse-elektroden zijn aangebracht. Daarnaast bevat het reaktorvat een invoer voor het doseren van waterstofperoxide, een invoer voor het optioneel doseren van een fotochemicalie en wartels voor doorvoer van de stroomvoorziening van de spectrofotometrische sensor en de roerder die zich in de eerste batchreaktor bevinden. Het batchreaktorvat heeft bij voorkeur een volume van circa 6 m³.

De elektriciteitskabels van de UV-C reaktoren, de ultrasound lansen, de elektrolyse, de sensor en de roerder worden naar een kunststof goot langs de reaktor geleid en naar een centraal punt aan 1 zijde van de reaktor gevoerd. Op deze plek is een verticale, bij voorkeur kunststof plaat, op de reaktor gemonteerd. Tegen deze verticale kunststof plaat is de stuurkast en automatiseringsunit gemonteerd en alle elektrische kabels worden in de stuurkast geleid. Op deze wijze ontstaat een volledig geautomatiseerde eerste batchreaktor die verderop "reaktorunit" wordt genoemd. Opgemerkt wordt dat de reaktorunit zeer geschikt is voor opschaling. Opschaling geschiedt middels de eenvoudige opschalingsregel dat de power input per m³ reaktorinhoud gelijk moet blijven. Dit geldt zowel voor de ultrasound, de UV-C als de elektrolyse reactor.

Nu de batchreaktor is beschreven wordt opgemerkt dat de reaktorunit uitermate geschikt is voor het batchgewijs zuiveren van ziekenhuisafvalwater ter verwijdering van sporen medicijnen waaronder antibiotica maar ook antibioticaresistentie uit het water. Opgemerkt wordt dat de technologie volgens onderhavige vinding bij voorkeur gecombineerd wordt met een voorzuivering, bijvoorbeeld een voorgeschakelde actief slibreaktor.

De reaktorunit is ook uitermate geschikt voor het verwijderingen van sporen gewasbeschermingsmiddelen uit spuistromen in de glastuinbouw.

Verder is de reaktorunit uitermate geschikt als nazuivering van gezuiverd afvalwater van RWZI's. Hiermee kan worden geanticipeerd op wetgeving die in de EU in voorbereiding is om verplicht te stellen dat gezuiverd water dat RWZI's verlaat moet zijn ontdaan van medicijnresten en van antibioticaresistentie alvorens het gezuiverde afvalwater mag

worden geloosd op oppervlaktewater.

Tot slot wordt een bijzondere uitvoeringsvorm van de reaktorunit besproken. In deze uitvoeringsvorm wordt een aantal reaktorunits in serie geschakeld. Dit betekent dat het te zuiveren water aan de eerste reaktorunit wordt toegevoegd en dat de uitlaat van de eerste reaktorunit is aangesloten op de inlaat van de tweede reaktorunit. Bij voorkeur worden 3 of meer reaktorunits in serie geschakeld. De op deze wijze verkregen procesinstallatie bestaat uit een aantal reaktoren in serie die continu doorstroomd kunnen worden.

Aangezien met een aantal intensief geroerde continu doorstroomde tanks in serie propstroom kan worden benaderd gaat de serieschakeling van reaktorunits zich gedragen als een grote batchreaktor. De aldus verkregen procesinstallatie is zeer geschikt voor opschaling en voor debieten van 1000 m³/hr en hoger. Deze technologie is dan ook bijzonder geschikt om ingezet te worden in RWZI's en maakt nadrukkelijk deel uit van de technologie volgens onderhavige vinding.

15

20

25

30

35

Conclusies

1. Inrichting voor het verwijderen van microverontreinigingen uit water uit water gekenmerkt door
 - een eerste batchreaktor met
 - 5 ● tenminste een vloeistofinlaat
 - middelen om de vloeistofinhoud van de eerste batchreaktor intensief te mengen die in de eerste batchreaktor zijn aangebracht
 - tenminste een eerste UV-C lamp die in de eerste batchreaktor is aangebracht en werkzaam is verbonden met
 - 10 ● tenminste een eerste ultrasone transducer die in de eerste batchreaktor is aangebracht
 - tenminste een doseerinrichting voor waterstofperoxide die in de eerste batchreaktor is aangebracht
 - 15 ● tenminste een doseerinrichting voor ijzerionen die in de eerste batchreaktor is aangebracht
 - tenminste een vloeistofuitlaat
 - een centrale aansturing voor automatisering van het batchgewijze zuiveringsproces bestaande uit tenminste
 - een eerste microprocessor uitgerust met
 - 20 ● software ter automatisering van het zuiveringsproces met het kenmerk dat de eerste microprocessor werkzaam verbonden wordt met tenminste de eerste UVC-lamp, de eerste ultrasone transducer, de eerste doseerinrichting voor waterstofperoxide en de eerste doseerinrichting voor ijzerionen.
2. Inrichting volgens conclusie 1 waarbij de middelen om ijzerionen te doseren uit een elektrolyse reactor voorzien van een ijzeren anode en een ijzeren kathode bestaan.
- 25 3. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 en 2 vermeerderd met middelen om een fotokatalysator te doseren aan het water dat wordt gezuiverd.
4. Inrichting volgens conclusie 3 waarbij de fotokatalysator methyleenblauw is.
5. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 4 waarbij het te zuiveren water tenminste 2 van de volgende componenten bevat: esfenvaleraat, iprodion, kresoxym-methyl, tolchlofos-methyl, pirimicarb, abamectine, boscalid, imidacloprid, mehtoxyfenozide, pyromethrozine, spinosad
- 30 6. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 4 waarbij het te zuiveren water tenminste 8 van de volgende componenten bevat: esfenvaleraat, iprodion, kresoxym-methyl, tolchlofos-methyl, pirimicarb, abamectine, boscalid, imidacloprid, mehtoxyfenozide, pyromethrozine, spinosad
- 35

7. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 4 waarbij het te zuiveren water de volgende componenten bevat: esfenvaleraat, iprodion, kresoxym-methyl, tolchlofos-methyl, pirimicarb, abamectine, boscalid, imidacloprid, mehtoxyfenozide, pyromethrozine, spinosad
- 5 8. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 7 waarbij de reaktietijd van het zuiveringsproces tussen 1 uur en 8 uur bedraagt.
9. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 7 waarbij de reaktietijd van het zuiveringsproces 6 uur bedraagt.
- 10 10. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 9 waarbij de pH van het reaktiemengsel tussen pH=5 en pH=7 ligt.
11. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 9 waarbij de pH van het reaktiemengsel tussen pH=3.5 en pH=5.1 ligt.
12. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 11 vermeerderd met een inline spectrofotometrische sensor om de kwaliteit van het te zuiveren afvalwater te meten.
- 15 13. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 10 vermeerderd met een inline spectrofotometrische sensor om de zuiveringsgraad van het reaktiemengsel tijdens het zuiveringsproces te meten.
14. Zuiveringsinstallatie volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 13
- 20 gekenmerkt door de afwezigheid van een filtratiestap die deeltjes kleiner dan 1 millimeter uit het reaktiemengsel verwijderd.
15. Zuiveringsinstallatie volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 14 waarbij het totale geïnstalleerde vermogen van de UV-C tussen 75 Watt en 3.75 kWatt bedraagt.
- 25 16. Zuiveringsinstallatie volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 15 waarbij het totale geïnstalleerde vermogen van de ultrasone transducers tussen 50 Watt en 20 kWatt bedraagt.
17. Zuiveringsinstallatie volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 16 waarbij het volume van batchreaktor 2 tussen 0.1 m³ en 10 m³ bedraagt.
- 30 18. Zuiveringsinstallatie volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 17 waarbij de verblijftijd in batchreaktor 2 tussen 0.25 uur en 6 uur bedraagt.
19. zuiveringsinstallatie volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 18 voor het verlagen van de infectiedruk in het behandelde water.
20. Continu doorstroomde zuiveringsinstallatie bestaande uit een serieschakeling van
- 35 tenminste 3 inrichtingen volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 19.
21. Continu doorstroomde zuiveringsinstallatie voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit spuistromen van de glastuinbouw.

- 22. Continu doorstroomde zuiveringsinstallatie voor het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater van RWZI's.
- 23. Werkwijze voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit water gekenmerkt door een inrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 22.

5

10

15

20

25

30

35

Uittreksel

Onderhavige vinding betreft een werkwijze of inrichting voor het verwijderen van microverontreinigingen uit water gekenmerkt door een batchgewijs uitgevoerd zuiveringsproces bestaande uit een intensief geroerd reaktorvat dat tenminste is uitgerust met middelen om UV-C straling in de reaktor te brengen, middelen om ultrasone trillingen in de reaktor te brengen, middelen om waterstofperoxide aan de reaktor te doseren, middelen om ijzerionen aan de reaktor te doseren en middelen om het batchgewijs uitgevoerde zuiveringsproces te automatiseren. Onderhavige vinding betreft eveneens een continu zuiveringsproces bestaande uit een serieschakeling van continu doorstroomde reaktoren volgens de technologie van onderhavige vinding.

RAPPORT BETREFFENDE HET ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE TECHNIEK

Octrooiaanvraag 1042327

Classificatie van het onderwerp ¹ : C02F 1/32; C02F 1/36; C02F 1/72; C02F 1/467	Onderzochte gebieden van de techniek ² : C02F
Computerbestanden: EPODOC, WPI	Omvang van het onderzoek: Volledig
Datum van de onderzochte conclusies: 5 april 2017	Niet onderzochte conclusies: -

Van belang zijnde literatuur

Categorie ²	Vermelding van literatuur met aanduiding, voor zover nodig, van speciaal van belang zijnde tekstgedeelten of figuren.	Van belang voor conclusie(s)
X	NL 1041325 B (WATER WAVES B V) 2 januari 2017 * gehele document, met name blz. 1, regels 15-25; blz. 2, regels 31-34; blz. 5, regel 22-blz. 6, regel 1; blz. 6, regels 6-18; blz. 6, regels 24-25; blz. 6, regel 34 – blz. 7, regel 6; conclusies 1, 6-9, 11, 12 *	1-23

X	NL 1041222 B (WATER WAVES B V) 12 oktober 2016 * gehele document, met name blz. 6, regels 4-9; conclusies 1-3 *	1-23

Datum waarop het onderzoek werd voltooid: 9 november 2017	De bevoegde ambtenaar: dr. A. Breukink Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	

1 Gedefinieerd volgens International Patent Classification (IPC).

2 Verklaring van de categorie-aanduiding: zie apart blad.

Categorie van de vermelde literatuur:

- X: op zichzelf van bijzonder belang zijnde stand van de techniek
- Y: in samenhang met andere geciteerde literatuur van bijzonder belang zijnde stand van de techniek
- A: niet tot de categorie X of Y behorende van belang zijnde stand van de techniek
- O: verwijzend naar niet op schrift gestelde stand van de techniek
- P: literatuur gepubliceerd tussen voorrang- en indieningsdatum
- T: niet tijdig gepubliceerde literatuur over theorie of principe ten grondslag liggend aan de uitvinding
- E: octrooiliteratuur gepubliceerd op of na de indieningsdatum van de onderhavige aanvraag en waarvan de indieningsdatum of de voorrangdatum ligt voor de indieningsdatum van de onderhavige aanvraag.
- D: in de aanvraag genoemd
- L: om andere redenen vermelde literatuur
- &: lid van dezelfde octrooifamilie; corresponderende literatuur

AANHANGSEL

Behorende bij het Rapport betreffende het Onderzoek naar de Stand van de Techniek, Octrooiaanvraag 1042327

Het aanhangsel bevat een opgave van elders gepubliceerde octrooiaanvragen of octrooien (zogenaamde leden van dezelfde octrooifamilie), die overeenkomen met octrooigeschriften genoemd in het rapport. De opgave is samengesteld aan de hand van gegevens uit het computerbestand van het Europees Octrooibureau per 9 november 2017. De juistheid en volledigheid van deze opgave wordt noch door het Europees Octrooibureau, noch door Octrooicentrum Nederland gegarandeerd; de gegevens worden verstrekt voor informatiedoeleinden.

In het rapport genoemd octrooigeschrift		Datum van publicatie	Overeenkomende octrooigeschriften	Datum van publicatie
NL 1041325	B1	02-01-2017	(geen)	
NL 1041222	B1	12-10-2016	(geen)	

SCHRIFTELIJKE OPINIE

Octrooiaanvraag 1042327

Indieningsdatum: 4 april 2017	Vorrangsdatum:
Classificatie van het onderwerp ¹ : C02F 1/32; C02F 1/36; C02F 1/72; C02F 1/467	Aanvrager: Water Waves B.V.
Deze schriftelijke opinie bevat een toelichting op de volgende onderdelen:	
<input checked="" type="checkbox"/> Onderdeel I	Basis van de schriftelijke opinie
<input type="checkbox"/> Onderdeel II	Voorrang
<input type="checkbox"/> Onderdeel III	Vaststelling nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid niet mogelijk
<input type="checkbox"/> Onderdeel IV	De aanvraag heeft betrekking op meer dan één uitvinding
<input checked="" type="checkbox"/> Onderdeel V	Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid
<input type="checkbox"/> Onderdeel VI	Andere geciteerde documenten
<input type="checkbox"/> Onderdeel VII	Overige gebreken
<input checked="" type="checkbox"/> Onderdeel VIII	Overige opmerkingen
	De bevoegde ambtenaar: dr. A. Breukink Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

¹ Gedefinieerd volgens International Patent Classification (IPC).

Onderdeel I Basis van de schriftelijke opinie

Deze schriftelijke opinie is opgesteld op basis van de op 5 april 2017 ingediende conclusies.

Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid

1. Verklaring

Nieuwheid	Ja: Conclusie(s)	1-23
	Nee: Conclusie(s)	
Inventiviteit	Ja: Conclusie(s)	
	Nee: Conclusie(s)	1-23
Industriële toepasbaarheid	Ja: Conclusie(s)	1-23
	Nee: Conclusie(s)	

2. Literatuur en toelichting

In het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek worden de volgende publicaties genoemd:

- D1: NL 1041325 B (WATER WAVES B V) 2 januari 2017
- D2: NL 1041222 B (WATER WAVES B V) 12 oktober 2016

D1, een document op naam van de onderhavige aanvrager, openbaart een inrichting omvattende een eerste batchreactor met (uiteraard) een vloeistofinlaat en vloeistofuitlaat, in de reactor is een UV-C-lamp aangebracht die werkzaam verbonden is met een ultrasone transducer die eveneens in de reactor is aangebracht. Verder omvat de inrichting in D1 een doseerinrichting voor waterstofperoxide, een elektrolyse reactor voorzien van een ijzeren anode en ijzeren kathode om ijzerionen te doseren aan de batchreactor en middelen om methyleenblauw te doseren aan het water dat gezuiverd wordt. Tevens is de inrichting vermeerderd met een spectrofotometrische sensor en een microcontroller en software om de dosering van middelen automatisch af te stemmen op de gemeten verontreiniging van het te zuiveren water (zie bijvoorbeeld blz. 2, regels 31-34; blz. 5, regel 28-blz. 6, regel 1; blz. 6, regels 6-18; blz. 6, regels 24-25; conclusies 1, 6-9, 11, 12).

De inrichting volgens conclusie 1 van de aanvraag verschilt met deze uit D1 doordat middelen om de vloeistofinhoud van de batchreactor intensief te mengen zijn aangebracht en de microprocessor met software is uitgerust om niet alleen het doseren van chemicaliën automatisch aan te sturen, maar ook ter automatisering van de UV-C-lamp en de ultrasone transducer. Conclusie 1 is dus nieuw na D1.

Beide verschilmaatregelen zijn voor de gemiddelde vakman echter voor de hand liggend. Uiteraard zal hij in een batchreactor waarin zuiveringsmiddelen zijn aangebracht en waaraan hij middelen toevoegt om het water te zuiveren, dit water intensief mengen zodat de efficiency van de zuivering door de verschillende middelen in de hele reactor optimaal is. Evenzo is het heden ten dage niet

Schriftelijke Opinie

Octrooiaanvraag 1042327

bijzonder om de aanwezige microcontroller eveneens zodanig in te richten dat ook de UV-C-lamp en ultrasone transducer automatisch worden aangestuurd.

Conclusie 1 wordt daarom niet inventief gevonden na het bekende uit D1.

De constructieve elementen uit conclusies 2-4, 12 en 13 zijn bekend uit D1 dus maken deze conclusies de inrichting niet inventief (zie de hierboven en op het voorblad van dit rapport genoemde passages).

Conclusies 5-7 betreffen componenten die het te zuiveren water bevat. Deze conclusies voegen geen verdere technische middelen toe aan de inrichting. Deze conclusies zijn gericht op het beoogde doel dat met de inrichting bereikt moet worden, namelijk dat de inrichting geschikt is voor het verwijderen van deze componenten uit het te zuiveren water. Iedere inrichting met de technische middelen zoals genoemd in de hoofdconclusie zal hiervoor geschikt zijn. Derhalve voegen conclusies 5-7 niets toe aan de inrichting en zijn deze conclusies dus ook niet inventief na D1.

Conclusies 8-11 en 18 betreffen handelingen voor de reactie in de inrichting en voegen derhalve geen technische inrichtingsmiddelen toe (zie ook onderdeel VIII).

Overigens valt het bepalen van de tijdsduur en pH van het reactieproces in de inrichting om tot een optimale prestatie te komen met betrekking tot zuiveringsgraad en (energie)-efficiency binnen het bereik van de vakman.

Met betrekking tot de pH waarde blijkt uit de beschrijving van de aanvraag, blz. 7, regel 35 – blz. 8, regel 7, dat het te zuiveren water reeds de optimale pH waarde tussen 5.5 en 6 heeft en dat er dus geen handelingen of middelen nodig zijn om dit te bereiken. In de aanvraag wordt niet aangetoond waarom de pH waarde tussen 3.5 en 5.1 zoals bepaald in conclusie 11 een voorkeur zal hebben.

De zuiveringsinstallatie in D1 heeft geen filter, zodat conclusie 14 van de aanvraag ook geen inventiviteit toevoegt na D1.

Conclusies 15-17 bepalen eigenschappen van respectievelijk de UV-C-lamp, ultrasone transducer en grootte van de reactor. De eigenschappen van deze elementen in het voorbeeld 1 van D1 (zie blz. 6, regel 34 – blz. 7, regel 6) vallen binnen het in conclusies 15-17 genoemde bereik. Deze conclusies maken de inrichting dus ook niet inventief.

Iedere inrichting met de technische middelen zoals genoemd in de hoofdconclusie zal geschikt zijn voor de in conclusies 19, 21 en 22 verwoordde doelen.

Bovendien is het doel van de inrichting van D1 onder meer om infectiedruk van het te behandelen water te verlagen of om afvalwater uit de glastuinbouw te zuiveren (zie blz. 1, regels 15-25).

Conclusies 19, 21 en 22 zijn dus ook niet inventief.

De inrichting in D1 kan uit een serieschakeling van meerdere reactoren bestaan (zie bijvoorbeeld blz. 5,

regels 22-27). De keuze in conclusie 20 van de aanvraag om ten minste 3 inrichtingen in serie te schakelen wordt in de beschrijving van de aanvraag niet onderbouwd en wordt derhalve beschouwd als een willekeurige keuze. Conclusie 20 is dan ook niet inventief.

Conclusie 23 betreft een werkwijze voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen met de inrichting uit conclusie 1. Zoals hierboven reeds vermeld kan met de inrichting uit D1 onder meer afvalwater uit de glastuinbouw worden gezuiverd (zie blz. 1, regels 15-25). Dit afvalwater bevat gewasbeschermingsmiddelen. Nu de werkwijze geen verdere bijzondere handelingen omvat anders dan het normale gebruik van de niet inventieve inrichting, wordt de werkwijze om gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen volgens conclusie 23 ook niet inventief gevonden na het bekende uit D1.

Ook uit D2, eveneens een document op naam van de onderhavige aanvrager, is een inrichting bekend omvattende een batchreactor met daarin aangebracht een UV-C-lamp, een ultrasone transducer, middelen om waterstofperoxide en methyleenblauw te doseren en een elektrolyse reactor om ijzerionen aan de reactor te doseren (zie bijvoorbeeld conclusies 1-3). Met de inrichting uit D2 kunnen onder meer pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen) uit afvalwater van de tuinbouwsector worden verwijderd (zie blz. 6, regels 4-9).

Volgens eenzelfde redenering als bij D1 zijn conclusies 1-23 van de aanvraag ook niet inventief na het bekende uit D2.

Onderdeel VIII Overige opmerkingen

De volgende opmerkingen met betrekking tot de duidelijkheid van de conclusies, beschrijving, en figuren, of met betrekking tot de vraag of de conclusies nawerkbaar zijn, worden gemaakt:

Conclusies 8-11 en 18 zijn inrichting conclusies met kenmerken die betrekking hebben op werkwijze handelingen. Conclusies horen niet zo te worden geformuleerd. Dit maakt deze conclusies niet duidelijk.